

QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI VA UNDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING ROLI

Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi
ogiloymalikova09@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843666>

Annotatsiya: Ushbu tezis O'zbekiston Respublikasida qimmatli qog'ozlar bozorining o'rnini ahamiyati bilan bir qatorda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar bozoriga ta'siri shu bilan birga mamlakat iqtisodiyotidagi rivojlanishini tahlil qilishga bag'ishlangan. Yuqorida keltirilgan tahlillar jadvallarda va xorijiy olimlarning fikrlariga tayangan holda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, qimmatli qog'oz bozori, qimmatli qog'ozlar, aksiya, obligatsiya, kapital, kapitalizatsiya, moliya bozori, investitsiya.

Abstract: This thesis is devoted to the analysis of the role of the stock market in the Republic of Uzbekistan, as well as the impact of joint stock companies on the stock market, as well as the development of the country's economy. The above analyzes are analyzed in tables and based on the opinions of foreign scientists.

Key words: joint stock company, stock market, stock, bond, capital, capitalization, financial market, investment.

Аннотация: В данной тезисе посвящена анализу роли фондового рынка в Республике Узбекистан, а также влиянию акционерных обществ на фондовый рынок, а также развитие экономики страны. Приведенные выше анализы проанализированы в таблицах и основаны на мнениях зарубежных ученых.

Ключевые слова: акционерное общество, фондовый рынок, акции, облигации, капитал, капитализация, финансовый рынок, инвестиции.

Qimmatli qog'ozlar aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) uchun moliyaviy boshqaruvning asosiy vositalaridan biri bo'lib, ular kompaniyalarning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu vosita aksiyadorlik jamiyatlarining bozor kapitalizatsiyasini oshirishda, likvidlikni ta'minlashda hamda investorlar bilan samarali munosabatlar o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Xorijiy va milliy olimlar o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida bu jarayonning turli jihatlarini yoritib, uning iqtisodiyotdagi o'rnini chuqur tahlil qilgan. Masalan: Moliya bozorining ahamiyatini chuqur o'rgangan John Maynard Keynes qimmatli qog'ozlar bozorini iqtisodiyotning "yuragi"[Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. – London: Macmillan, 1936. – 403 p.] deb ta'riflagan. Uning fikricha, aksiyadorlik jamiyatlari qimmatli qog'ozlar orqali kapitalni samarali taqsimlaydi, bu esa iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy mexanizmlaridan biridir. Keynesning qarashlariga ko'ra, ushbu bozor mexanizmi kompaniyalarga investitsiyalarni jalb qilish va ularni muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Aksiyadorlik jamiyatlari qimmatli qog'ozlar bozorining faol ishtirokchilaridan biridir. Ular aksiyalar, obligatsiyalar, moliyaviy vositalar kabi qimmatli qog'ozlar bilan birlamchi va ikkilamchi, birja va birjadan tashqari, shuningdek, davlat va korporativ qimmatli qog'ozlar

bozorida operatsiyalarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, ichki, xalqaro va global moliyaviy bozorlarda ham faoliyat yuritadi.

Qimmatli qog'ozlar bozoridagi aksiyadorlik jamiyatlari bir vaqtning o'zida turli xil vazifalarni amalga oshirishi mumkin.

1-jadval

Operatsiyalar	Vazifalar	Amalga oshirish tartibi
Qimmatli qog'ozlarni chiqarish	Investitsiyalarni jalb qilish, mulkni qayta taqsimlash	Emissiya prospektini tayyorlash va tasdiqlash. Soliq to'lash, prospektni ro'yxatdan o'tkazish. Qimmatli qog'ozlarni chiqarish
Qimmatli qog'ozlarni joylashtirish	Emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirish	Obunani e'lon qilish, arizalarni qabul qilish, egalarni ro'yxatga olish
Qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish	Aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarishda ishtirok etish, daromad olish	Takliflarni muhokama qilish. Bitimlarni tanlash, bajarish va ularni ro'yxatdan o'tkazish
Konvertatsiya	Boshqa huquqlar va mulkiy imkoniyatlarni olish	Kompaniyaning ustavini o'zgartirish, shartlarini e'lon qilish, arizalarni to'plash va ushbu operatsiyani bajarish
Qimmatli qog'ozlarni saqlash	O'g'irlikdan himoya	Saqlash shartnomasini tuzish, saqlashni qabul qilish to'g'risida tilxat olish
Qimmatli qog'ozlarning bo'linishi	Qimmatli qog'ozlar sonining ko'payishi	Chiqarilgan aksiyalar sonining ko'payishi
Qimmatli qog'ozlarni boshqarish	Ustav kapitalini ko'paytirish	Direktorlar kengashi va ijroiya boshqaruvini saylash, kompaniyaning strategiyasi va taktikasini aniqlash. Ularning moliyaviy menejerlar tomonidan amalga oshirilishi
Ishonch	Operatsion samaradorligini oshirish uchun qimmatli qog'ozlar boshqaruvini tayinlash	Ish haqi to'g'risidagi shartnomani tuzish
Qimmatli	Kredit uchun garovni	Shartnoma tuzish. Qimmatli qog'ozlarni

qog'ozlar garovi	taqdim etish	garov sifatida o'tkazish va tilxat olish. Kredit olish.
Tozalash	Qimmatli qog'ozlarning likvidligini oshirish	Mumkin bo'lgan operatsiyalarni aniqlash, o'zaro hisob-kitob summalarini solishtirish. O'zaro hisob-kitoblarni hujjatli tasdiqlash. Qimmatli qog'ozlarni yetkazib berish.
Egasini ro'yxatdan o'tkazish	A'zolar hisobi, mulkdorlar tarkibidagi o'zgarishlarni nazorat qilish	Kompaniya reestrni yuritishni boshlaydi. Aksiyadorlar to'g'risida ma'lumotlar mavjud, aktsiyalarning soni va turi ko'rsatilgan.
Marketing tadqiqotlari	Potensial investorlarni baholash, sotish kanallarini o'rganish	Real qimmatli qog'ozlar bozori monitoringi. Tadqiqotning maqsad va vazifalarini aniqlash, usulni tanlash, narxlarni prognoz qilish, potensial investorlarni aniqlash.
Investitsion risklarni baholash	Investitsion risk xususiyatlarining tabiatini aniqlash	Imkoniyatni aniqlash va investitsiya tavakkalchiligini baholash usulini tanlash. Ehtimollikni hisoblash, shuningdek, investitsiya xavfini kamaytirish variantlarini aniqlash.
Sug'urta	Operatsiyalarning barqarorligi va ishonchliligini ta'minlash	Sug'urta javobgarligining ta'rifi, sug'urta ob'ekti. Sug'urta shartnomasini tuzish.
Qimmatli qog'ozlarni yetkazib berish	Meroslik, hadya qilish huquqini amalga oshirish	Sovg'a shartnomasi, vasiyatnoma va boshqalar asosida tekin etkazib berish to'g'risida qaror qabul qilish. Qimmatli qog'ozlarni yetkazib berish. Ro'yxatga olish kitobiga o'zgartirishlar kiritish.
Qimmatli qog'ozlarni sotib olish	Turar joy shartlari bo'yicha fikr-mulohazalar	Qaror qabul qilish va egalarini xabardor qilish. Egalarining hisobvaraqlaridan qimmatli qog'ozlar va egalik hujjatlarini olib qo'yish.
Qimmatli qog'ozlar portfellarini	Investitsion riskni kamaytirish, moliyaviy imkoniyatlarni	Bozor holatini o'rganish. Investitsion risk darajasini aniqlash. Qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish

shakllantirish	kengaytirish	strategiyasini tanlash.
Moliyaviy muhandislik	Moliyaviy siyosatni ishlab chiqish, daromadlar va xarajatlarni prognozlash	Aksiyadorlik jamiyati kapitalini shakllantirish va undan foydalanish siyosatini baholash. Portfel dizayni. Prospektlarni tayyorlash. Xarajatlarni baholash, xavflarni bashorat qilish, individual operatsiyalar istiqbollari o'rganish.

Aksiyadorlik jamiyatlari yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarni sotib olish orqali daromadlarini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy barqarorlikni oshirish va moliyaviy ko'rsatkichlarni mustahkamlash maqsadida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshiradi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar bozorida ishtiroki ko'p qirrali bo'lib, ular quyidagi yo'nalishlarda faoliyat yuritadi [Usmonov R. Bank va moliya tizimi: o'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2018. – 203-b.]

Emitent sifatida: Qimmatli qog'ozlarni chiqaradi va bozorga joylashtiradi.

Investor sifatida: Qimmatli qog'ozlarni sotib olib, ulardan foyda ko'radi.

Moliyaviy vositachi sifatida: Qimmatli qog'ozlar bilan savdoda vositachilik xizmatlarini ko'rsatadi.

Infratuzilma ishtirokchisi sifatida: Qimmatli qog'ozlar bozorining barqaror ishlashi uchun infratuzilma xizmatlarini tashkil qiladi. Ushbu xususiyatlardan ko'rishimiz mumkinki, aksiyadorlik jamiyatlarining o'rnini beqiyos bo'lib, ular qimmatli qog'ozlar bozorining eng muhim bo'g'imiga aylangan.

Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar turli xil qimmatli qog'ozlarni chiqarish va ulardan foydalanish bilan bog'liqdir. Bu operatsiyalar aksiyalar, obligatsiyalar, derivativlar va boshqa moliyaviy vositalar orqali amalga oshiriladi. Operatsiyalar ichki va tashqi bozorda, birlamchi va ikkilamchi savdo maydonlarida o'tkaziladi. Ularning har biri aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapital jalb qilish, likvidlikni oshirish va investitsion portfelni diversifikatsiya qilish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Tasniflash qimmatli qog'ozlar bozorida harakatlarning murakkabligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Qimmatli qog'ozlar va qimmatli qog'ozlar bozori aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ajralmas qismidir. Ushbu vositalar korporativ moliyaviy boshqaruvni samarali tashkil etish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiyotning uzluksiz o'sishini ta'minlash imkonini beradi. Aksiyadorlik jamiyatlari fond bozorida faoliyati orqali milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu bozorni yanada rivojlantirish va qimmatli qog'ozlar operatsiyalarini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. – London: Macmillan, 1936. – 403 p.
2. Islomov I.I. Aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish strategiyalari. – T.: O'qituvchi, 2022. – 87-b.
3. Usmonov R. Bank va moliya tizimi: o'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2018. – 203-b.
4. Abdullaeva Sh.Z. Pul , bank krediti. - T.: Iqtisod-moliya, 2007. - 348 b.
5. Algin A.P. Xavf va uning jamiyat hayotidagi roli. M.: Mysl, 1989. – 192 b.
6. Granaturov V.M. Iqtisodiy risk: mohiyati, o'lchash usullari, go'zallik yo'llari. - M.: Biznes va xizmat, 1999. - 112 b.
7. Baratovna E. Z. CONCEPT AND CONTENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME, ACCOUNTING PRINCIPLES AND WAYS TO IMPROVE //Eurasian Journal of Academic Research. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 84-89.
8. Baratovna E. Z. The First Application of International Financial Reporting Standards //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – T. 4. – C. 52-54.
9. Elmirzaev S. E. O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini ta'minlash masalalari // Iqtisodiyot fanlarining dolzarb masalalari. – 2017. . 56. – 250-255-betlar.